

CAKUPAN STUDI PATOGEN DAN ANTIBIOTIK MELALUI EVALUASI SENYAWA ANTIMIKROBA BARU DARI BERBAGAI SUMBER

Salsabila Amara Dika (2110422039) - Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas

Penelitian dalam bidang mikrobiologi seringkali terfokus pada beberapa jenis bakteri patogen yang telah diketahui, Sehingga meninggalkan mikroorganisme lain yang berkemungkinan memiliki potensi yang sama namun belum terjelajahi sepenuhnya. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan penelitian yang lebih menyeluruh, untuk dapat mengidentifikasi dan mengkaji mikroorganisme potensial yang terlibat. Selain itu, dalam pengembangan senyawa antimikroba, Mayoritas penelitian masih berfokus pada senyawa yang telah diketahui dan digunakan secara luas, Sementara senyawa-senyawa baru dari sumber seperti tanaman atau mikroorganisme lain belum banyak dijelajahi. Oleh karena itu, Penting untuk melanjutkan penelitian guna menemukan senyawa antimikroba baru yang dapat meningkatkan efektivitas dalam mengatasi resistensi mikroba.

Saat ini telah diketahui bahwa lebih dari 10.000 senyawa dihasilkan oleh mikroba (Feng, 2006). Hal ini cukup sulit untuk mendapatkan senyawa bioaktif baru apabila menggunakan metoda konvensional dalam mengisolasi mikroba penghasil antibiotika baru (Baltz, 2008). Menurut Pusporini (2019), Setiap tahun didapatkan hampir 500.000 bakteri yang resistensi terhadap antibiotik. Antibiotik menjadi permasalahan yang mendasar pada saat ini, karena sudah tidak efektif lagi dalam melawan bakteri patogen (Levy, 2012). Penggunaan bahan alam sebagai antibiotik diharapkan dapat mengurangi resistensi dan tidak menimbulkan efek samping (Getahun, 2016). Selama 20 tahun terakhir, telah terjadi peningkatan minat dalam investigasi bahan alami sebagai sumber agen anti bakteri baru (Alamsjah, 2023). Sejauh ini, eksplorasi sumber senyawa bioaktif dari mikroba terus dilakukan seiring dengan makin banyaknya penyakit baru yang bermunculan sehingga dapat menghasilkan senyawa-senyawa bioaktif yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi obat (Buedenbender, L., 2017). Munculnya berbagai penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri dan terjadinya resistensi antibiotik oleh bakteri patogen, Mendorong penelitian lebih lanjut untuk dapat menghasilkan antibiotik baru dan memiliki kemanjuran yang optimal (Alamsjah, 2021). Sehingga perlunya penggunaan antimikroba baru yang dapat mengatasi infeksi tanpa efek resistensi seperti halnya antibakteri pada tanaman obat (Alamsjah, 2020)

Menurut Yuvaraj (2012), Salah satu sumber penghasil senyawa antiobiotik adalah bakteri berasosiasi lamun *E. acoroides*. Senyawa metabolit sekunder ini dapat digunakan sebagai antibakteri, antioksidan, antivirus, antitumor. Selain itu, Berdasarkan penelitian Finit, dkk.(2023), Mengisolasi dan mengidentifikasi mikroba yang hidup dalam tanah limbah menunjukkan bahwa beberapa mikroba juga memiliki potensi sebagai antimikroba baru. Sebuah penelitian Almunady (2022), Mengeksplorasi spesies baru mikroba dilakukan dengan penerapan teknik baru meliputi kultivasi, isolasi mikroba yang tidak dapat dikultivasi menggunakan teknik media konvensional untuk mengeksplorasi fungsi-fungsi baru mikroba tersebut termasuk metabolit sekunder atau antibiotika yang dikeluarkannya. Eksplorasi antibiotik dapat dimulai dari alam, seperti tanah, jaringan tanaman (endofitik), air laut, spons laut dan air danau seperti Danau Biru (Dwithania, 2019). Menurut hasil penelitian yang dilakukan Zhang et al., (2018), air Danau Urban di China sudah terkontaminasi oleh bakteri, Sehingga perlu dilakukan eksplorasi dan identifikasi bakteri yang terdapat pada air Danau Biru karena masih minim dilakukannya penelitian terkait ini.

Bakteri yang tidak menghasilkan metabolit sekunder juga dapat disebabkan jika media tumbuh mengandung cukup nutrisi yang dibutuhkan (Radji, 2011). Bakteri yang menghasilkan metabolit sekunder ketika mempertahankan dirinya dalam keterbatasan nutrisi (Barry and Wainwright, 2007). Menurut Adam et al (2014), Semakin besar zona hambat menunjukkan bahwa senyawa bioaktif tersebut semakin efektif dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Berdasarkan riset penelitian lainnya yang dilakukan, didapatkan beberapa hasil yang dapat menjadi acuan dalam penemuan dan evaluasi senyawa antimikroba baru dari berbagai sumber. Menurut Habibi (2022), senyawa bioaktif dari tumbuhan Bajakah *Spatholobus litoralis* Hassk memiliki potensi sebagai antimikroba. Menurut Taib (2020), mengisolasi dan mengidentifikasi mikroba yang hidup dalam tanah bekas pertumbuhan menunjukkan bahwa beberapa mikroba memiliki potensi sebagai

antimikroba baru. Menurut Sumual (2019), Bakteri asam laktat hasil fermentasi memiliki aktivitas antibakteri terhadap beberapa jenis bakteri patogen. Hasil ini menyarankan bahwa bakteri ini dapat digunakan sebagai sumber antibiotik baru. Dengan demikian, Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa eksplorasi mikroorganisme dari berbagai sumber dapat berpotensi jangka panjang sebagai sumber antibiotik baru dan alternatif untuk mengatasi resistensi antibiotik.

Memperluas cakupan studi patogen dan antibiotik melalui penemuan dan evaluasi senyawa antimikroba baru dari berbagai sumber menjadi langkah penting dalam menghadapi resistensi antibiotik. Potensi senyawa antimikroba baru dalam melawan patogen yang resisten memberikan harapan baru dalam pengobatan infeksi. Sumber-sumber seperti mikroorganisme alami, dan sintesis kimia memberikan berbagai pilihan dalam penemuan senyawa antimikroba baru. Evaluasi senyawa antimikroba baru melalui uji *in vitro* dan *in vivo* menjadi langkah penting dalam memastikan efektivitas pengobatan. Dengan pengembangan dan penggunaan klinis senyawa antimikroba baru, diharapkan pengobatan infeksi dapat lebih efektif dan resistensi antibiotik dapat dikendalikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. A., Posangi, J., Tumewu, E., Tallei, T.E. (2014). Aktivitas antibakteri ekstrak kasar tunikata *Polycarpa aurata* terhadap *Streptococcus mutans*. *Dentire Journal*. 3(2): 118-122.
- Alamsjah, F., Agustien, A., & Alam, T,W,N. (2023). Uji Antibakteri Ekstrak Rimpang Koenih Rimbo (*Curcuma Sumatrana Miq.*) Tumbuhan Endemik Sumatra Barat Terhadap Bakteri Gram Positif. *Bioscientist* 11(1), 561-570. DOI :Biologi. Ilmiah Jurnal
DOI : <https://doi.org/10.33394/bioscientist.v1111.7697>
- Alamsjah F, Agustien A, Cantika F. (2021). Uji Antibakteri *Ziziphus spina-christi (L.)* Desf. Ekstrak Daun Melawan Bakteri Gram Positif. 24(02):285-94.
DOI:<https://eksakta.ppi.unp.ac.id/index.php/eksakta/article/view/278>
- Alamsjah, F., Agustien, A., Yanis, I, F., & Maideliza, Tesri. (2020). Antibacterial potency of fresh extract leaves of jamaican cherry (*Muntingia calabura L.*) in Inhibiting the growth of *Shigella dysenteriae*. *Biology Journal Universitas Andalas*, 8(1), 14-19
- Almunady T. Panagan. (2022). Isolasi Mikroba Penghasil Antibiotika dari Tanah Kampus Unsri Indralaya Menggunakan Media Ekstrak Tanah. *Jurnal Penelitian Sains*. Volume 14 Nomer 3(C)
- Baltz, R. H. (2008). Renaissance in antibacterial discovery from actinomycetes. Current opinion in pharmacology, 8(5), 557-563.
- Barry, K.J., and N.R. Wainhgrith. (2007). Biosynthetic Induction of a Secondary Metabolite by a Marine Bacterium under Nutritional Stress : Potential Role of the Incomplete Oxidation of an Organic Acid. *Biol. Bull.* 193: 274-275.
- Buedenbender, L., Carroll, A. R., Ekins, M., & Kurtböke, D. I. (2017). Taxonomic and metabolite diversity of actinomycetes associated with three Australian ascidians. *Diversity*, 9(4).
- Dwithania, Marhani. (2019). Isolasi, Karakterisasi dan Uji Aktivitas Antibiotik Bakteri Asal Sampel Air Biru, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. *Skripsi Sarjana Farmasi*. Universitas Andalas.
- Feng, Y., D. Shen, and W. Song. (2006). Rice Endhophyte *Pantoea Agglomerans* YS19 Promotes Host Plant Growth and Effects Allocations of Host Photosynthates. *Journal Appl. microbiol.* 100: 938-945.
- Finit, Ebenhezer., (2023). Isolation And Identification Of Soil Waste Microbes In The City Of Kupang. *FLOBAMORA BIOLOGICAL JURNAL*. Volume 2 Nomor 1 Tahun 2023
- Getahun, A., Tesfaye, A., Muleta, D. (2016). Investigation of the Potential Benefits and Risks of Probiotics and Prebiotics and their Synergy in Fermented Foods. *Singapore Journal of Chemical Biology*. 6(1):1-16.
- Habibi, Alif Rahman. (2022). Potensi Senyawa Bioaktif *Bajakah Spatholobus litoralis* Hassk Sebagai Antimikroba Dengan Cara In-Vitro dan In-Silico. *Jurnal Ilmu Alam dan Lingkungan*. 13 (1), (2022). 38 – 44
- Levy, S.B. (2002). Factors Impacting on the Problem of Antibiotic Resistance. *Journal Antimicrobial Chemotherapy*. 9 (1): 25-30
- Pusporini, R. (2019). Antibiotik Kedokteran Gigi Pedoman Peraktis Bagi Dokter Gigi. UB Press, Brawijaya, Malang. Putri, W. D. R., dan Febrianto, K
- Radji, M. (2011). Buku Ajar Mikrobiologi. Panduan Mahasiswa Farmasi &Kedokteran. Jakarta: EGC

- Sumual, Acika M., Fatimawali., Tallei, Trina E. (2019). Uji ANTIBAKTERI DARI BAKTERI ASAM LAKTAT HASIL FERMENTASI SELADA ROMAİN (*Lactuca sativa* var. *longifolia* Lam.). – PROGRAM STUDI FARMASI, FMIPA, UNIVERSITAS SAM RATULANGI, Volume 8 Nomor 2
- Taib, Eva Nauli. (2023). Isolasi dan Identifikasi Mikroba pada Tanah Bekas Pertumbuhan Bawang Merah (*Allium cepa* L.). Jurnal Biologi Edukasi Edisi 31, Volume 15 Nomor 2
- Yuvaraj, N., P. Kanmani, R. Satishkumar, A. Paari, V. Pattukumar, and V. Arul. (2012). Seagrass as a Potential Source Of Natural Antioxidant and Anti-Inflamatory Agents Journal.
- Zhang H, Wang Y, Chen S, Zhao Z, Feng J, Zhang Z, Lu K, Jia J. (2018). Water bacterial and fungal community compositions associated with urban lakes, Xi'an, China. Int J Environ Res Public Heal Artic.